

УДК 684.4.059.3.001.5

DOI 10.5281/zenodo.18299535

Научная статья

ВЛИЯНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ТРЕЩИН НА СОХРАНЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИИ

INFLUENCE OF OPERATIONAL CRACKS ON THE PRESERVATION OF THE LOAD-BEARING CAPACITY OF WOODEN STRUCTURES

КУДРЯВЦЕВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ,

*Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный
университет.*

KUDRYAVTSEV IVAN ALEXANDROVICH,

Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering.

В работе рассматривается вопрос о процессе трещинообразования в деревянных конструкциях и его влияния на дальнейшую эксплуатацию. Описано, как параметры дефекта влияют на несущую способность. Указаны элементы, в которых высока вероятность образования трещин и отрицательные факторы, приводящие к этому. Особое внимание уделяется влажности древесины, как основному обстоятельству, приводящему к появлению порока. Приводятся основные формы трещин в соответствии с механикой разрушения. Дается краткая характеристика типов трещинообразования. Представлены подходы, позволяющие описать сам процесс формирования трещин. Описаны величины, позволяющие описать напряжения и перемещения в зоне вершины трещины. Указаны зарубежные нормативные документы с методикой определения трещиностойкости древесины. Подчеркнута важность разработки инженерной методики оценки несущей способности элементов с данным дефектом.

This paper raises the issue of crack formation in wooden structures and its impact on further operation. It describes how defect parameters affect load-bearing capacity. It identifies elements that are highly susceptible to cracking and the negative factors that lead to this. Particular attention is paid to wood moisture content as the main factor leading to the appearance of defects. The main types of cracks are presented in accordance with the mechanics of destruction. A brief description of the types of crack formation is given. Approaches are presented that allow the process of crack formation itself to be described. Values are described that allow the stresses and displacements in the crack tip zone to be described. Foreign regulatory documents with methods for determining the crack resistance of wood are indicated. The importance of developing an engineering method for assessing the load-bearing capacity of elements with this defect is emphasized.

Ключевые слова: трещинообразование, глухие трещины, несущая способность, критерии разрушения.

Key words: cracking, blind cracks, bearing capacity, fracture criteria.

Введение.

Длительная эксплуатация деревянных несущих элементов сопровождается развитием различных видов повреждений, среди которых наибольшее распространение имеют трещины. При проектировании новых конструкций, а также при изготовлении изделий из мас-

сивной и клеёной древесины, влияние подобных дефектов, как правило, учитывается за счёт увеличения коэффициентов запаса прочности. Такой подход приводит к повышенному расходу материала и, как следствие, оказывает негативное влияние на ресурсную эффективность и экологические показатели конструкций [4; 12]. Стоит отметить, что фактические условия работы конструктивных элементов, как правило, отличаются от условий, установленных нормативными документами.

В процессе эксплуатации элементы подвергаются сложному, пространственно-неоднородному напряжённому состоянию, а также воздействию нагрузок, изменяющихся по величине и времени приложения. Многообразие эксплуатационных условий, возникающих на практике, не может быть в полной мере учтено в рамках стандартных методов испытаний.

В связи с этим исследование причин возникновения трещин, разработка методов их диагностики, контроля и повышения трещиностойкости элементов деревянных конструкций представляет собой актуальную практическую задачу, особенно в контексте расширения применения древесины в строительстве.

Предметом настоящего исследования являются закономерности образования и развития трещин в элементах деревянных конструкций.

Объект исследования — несущие деревянные конструкции (из массивной и клеёной древесины), находящиеся в условиях длительной эксплуатации.

Цель работы — систематизация современных подходов к оценке трещиностойкости древесины и обоснование необходимости применения методов механики разрушения и кинетической концепции прочности для повышения достоверности расчёта ресурса конструкций.

Задачи исследования:

1. Выявить причины и механизмы образования продольных трещин в древесине.
2. Проанализировать существующие методы диагностики повреждений.
3. Рассмотреть применимость механики разрушения и кинетической концепции прочности для оценки несущей способности элементов с трещинами.
4. Обосновать необходимость совершенствования нормативной базы.

Обзор литературы.

Во многих строительных объектах используется древесина естественной либо повышенной влажности [11], что приводит к возникновению продольных трещин вследствие неравномерного высыхания, короблению пиломатериалов и ускорению процессов биологического разрушения [5; 10]. Перемещение влаги в поперечном направлении бревна начинается при достижении поверхностными слоями предела гигроскопичности. Разность капиллярного давления между внутренними слоями, где влага сосредоточена в полостях клеток, и поверхностью, где она остается только в стенках клеток, служит движущей силой влагопереноса. Удаление связанной влаги из поверхностных слоёв вызывает неравномерные деформации по сечению: поверхностная древесина усыхает, тогда как более глубокие слои сохраняют первоначальные размеры [3].

При достижении растягивающими напряжениями критических значений формируется сеть микротрещин, которые затем объединяются, образуя крупные продольные трещины. Они, как правило, имеют радиальное направление из-за слабой связи между сердцевинными лучами и волокнами древесины [7; 8].

В изгибаемых и сжатых элементах продольные трещины оказывают незначительное влияние на несущую способность (рис. 1), однако в растянутых элементах их влияние существенно выше. Продольные трещины часто совпадают с участками размещения нагелей и гвоздей, что приводит к значительным деформациям стыков и, в ряде случаев, к их разрушению.

Материалы и методы исследования.

При обследовании растянутых элементов следует выявлять полные или частичные разрывы вблизи отверстий под нагели, а также фиксировать глубину и протяжённость усушечных и

косослойных трещин. В сжатых, изгибаемых и сжато-изгибаемых элементах необходимо оценивать правильность раскрепления сжатой кромки, выявлять признаки выпучивания, прогибы и изломы [2; 6].

Рис. 1. Трещины в клееной деревянной конструкции

Для клеёных деревянных конструкций, помимо указанных дефектов, особое значение имеет измерение длины и глубины расслоений по клеявым швам, а также их локализация (чаще всего вблизи опорных узлов, в средней части сечения или в зонах действия радиальных растягивающих напряжений). На основе результатов обследований выполняются поверочные расчёты несущей способности конструкций.

Методология обследования базируется на требованиях СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». Определение физико-механических характеристик повреждённой древесины проводится согласно указанному своду правил.

В исследовании применялись следующие методы:

- системный анализ научно-технической литературы и нормативных документов;
- метод механики разрушения (энергетический критерий Гриффитса, силовой критерий Ирвина);
- кинетическая концепция прочности твёрдых тел (модель С.Н. Журкова).

Согласно механике разрушения [9], несущая способность элемента с трещиной определяется параметрами дефекта (длиной, глубиной), его положением по высоте сечения, граничными условиями работы конструкции и свойствами материала. Теория разрушения выделяет три основных типа трещинообразования, зависящих от характера смещений берегов трещины [1]: раскрытие (нормальный отрыв, тип I), сдвиг в плоскости деформации (тип II) и антиплоский сдвиг (тип III).

Рис. 2. Три формы разрушения: I — нормальный отрыв, II — поперечный сдвиг, III — продольный сдвиг

К основным подходам описания процесса развития трещин относятся:

1. Энергетический критерий хрупкого разрушения (теория Гриффитса) — трещина распространяется, если высвобождаемая при её росте энергия превосходит энергию, необходимую для формирования новых поверхностей.
2. Силовой критерий разрушения (теория Ирвина) — развитие трещины начинается при достижении коэффициентом интенсивности напряжений критического значения, соответствующего вязкости разрушения материала.

Результаты и обсуждение.

Силовой подход описывает хрупкое и квазихрупкое разрушение, при этом каждому типу разрушения соответствует свой коэффициент: K_I , K_{II} , K_{III} . Коэффициент интенсивности напряжений характеризует поля напряжений и перемещений в зоне вершины трещины. Для упруго-пластического поведения используется контурный интеграл Черепанова-Райса. Определение указанных параметров осуществляется экспериментальным образом, при использовании образцов двухконсольной балки, представленной на рис. 3.

Рис. 3. Образец двухконсольной балки

Несмотря на значительное количество отечественных и зарубежных исследований, нормативные значения параметров трещиностойкости древесины в настоящее время отсутствуют. В мировой практике определение трещиностойкости проводится на основе следующих стандартов:

1. ISO 15085:2003 — методы испытаний древесных материалов и плит на трещиностойкость.
2. ASTM D5528-13 — стандарт испытания межслоевой трещиностойкости композитов, применимый также к древесным материалам.
3. JIS K7086:1993 — японский стандарт испытаний волокнистых материалов на разрушение.

В механике разрушения традиционно предполагается, что внешняя растягивающая или сжимающая нагрузка перераспределяется по межатомным связям элемента конструкции и при достижении критического уровня приводит к их разрыву, что обусловлено разрушением материала. На основе этого было введено понятие предела прочности, который представляет собой критическое значение внешнего напряжения, превышение которого сопровождается резкой потерей целостности тела.

В большинстве исследований основное внимание уделяется зависимости предела прочности от продолжительности действия нагрузки. Однако при таком подходе время рассматривается в качестве аргумента, а разрушающее напряжение — в качестве функции, что приводит к ограничению закономерностей разрушения. Альтернативный подход (нагрузка — аргумент, время — функция) позволяет трактовать процесс разрушения как кинетическое явление, тем самым формируя основу для разработки кинетической концепции прочности твёрдых тел. В рамках этого подхода С. Н. Журковым была установлена эмпирическая зависимость долговечности образца от уровня напряжений и температуры T :

$$\tau(\sigma, T) = \tau_0 \exp \left[\frac{U_0 - \gamma \sigma}{kT} \right] \quad (1)$$

где: U_0 — энергия активации разрушения; γ — параметр материала, определяющий его прочностные свойства (структурно-чувствительный параметр); τ_0 — период тепловых колебаний атомов, $\approx 10^{-13}$ сек.

Физический смысл рассматриваемой формулы заключается в том, что она описывает разрушение как кинетический процесс, а не как критическое явление. Разрушение развивается в нагруженном теле до момента его макроскопического разрушения. На микроуровне это представляет собой последовательность элементарных актов разрыва напряжённых межатомных связей под действием тепловых флуктуаций атомов.

Заключение.

Применение справочных значений прочности по стандарту для расчёта конструкций носит консервативный характер. Фактические условия работы элементов чаще всего отличаются от стандартных. Напряжённое состояние может быть неоднородным, а характер приложения нагрузок во времени может отличаться. Многообразие реальных условий эксплуатации не охватывается стандартными испытаниями.

Таким образом, практическая значимость разработки методов оценки несущей способности элементов с трещинами состоит в возможности создавать эффективные подходы к повышению прочности и надёжности деревянных конструкций. Это касается как поверхностных, так и сквозных дефектов. Развитие методов расчёта прочностных характеристик материалов для условий, отличных от стандартных, остаётся актуальной задачей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Астафьев В.И., Радаев Ю.Н., Степанова Л.В. Нелинейная механика разрушений. Самара: Издательство «Самарский университет», 2001. 562 с.
2. Карсункин В. В., Шингарова А. И., Косицкий С. С. Техническое обследование деревянных конструкций // Расчет и проектирование современных строительных конструкций: Ученые записки Международного семинара, Ульяновск, 30 ноября 2024 года. Ульяновск: Ульяновский государственный технический университет, 2024. С. 112–116.
3. Кулинич А. В., Ануфров В. В., Кутузов Е. Н. Влияние влажности на трещиностойкость древесины // Ресурсосбережение и экология строительных материалов, изделий и конструкций: сборник научных трудов 2-й Международной научно-практической конференции: в 2 томах, Курск, 01 октября 2019 года. Том 1. Курск: Юго-Западный государственный университет, 2019. С. 234–238.
4. Миронова С. И., Руденя О. М. Анализ состояния многоквартирных домов послевоенной постройки в городе Калининград // Инновации в деревянном строительстве: Материалы 11-й Международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 22–23 апреля 2021 года. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 2021. С. 163–167.
5. Миронова С. И. Снижение образования трещин на оцилиндрованных бревнах при использовании масляно-восковых защитных составов // Вестник гражданских инженеров. 2015. № 3(50). С. 167–170.
6. Сергеев И. Н., Галеев Р. Г. Обследование технического состояния деревянных строительных конструкций // Актуальные вопросы образования и науки: Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции, Тамбов, 31 января 2018 года. Том Часть 4. Тамбов: ООО "Консалтинговая компания Юком", 2018. С. 140–141.
7. Руденя О.М. Основные виды повреждений деревянных конструкций в процессе длительной эксплуатации и методы борьбы с ними // Тенденции развития науки и образования. 2021. №79. С. 93–97. DOI 10.18411/trnio-11-2021-70.
8. Уголев Б. Н. Древесиноведение с основами лесного товароведения. 4-е изд. М.: Издательство Московского государственного университета леса. 2005. 340 с.
9. Черепанов Г. П. Механика хрупкого разрушения, М.: Наука, 1974. 640 с.
10. Черных А. Г., Миронова С. И., Данилов Е. В., Серова Т. А. Влияние деструкторов на динамику накопления повреждений деревянных конструкций // Вестник гражданских инженеров. 2022. № 3(92). С. 35–43.
11. Черных А. Г., Рыбнов Е. И., Сенькин Н. А. и др. Исследование работы металлических и деревянных конструкций и оценка срока их службы с учетом условий эксплуатации. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 2022. 356 с.
12. Korolkov D. I., Bolodyan G. I., Gravit M. V. Estimation of the residual resource of several buildings and structures as a single object // Journal of Physics: Conference Series, Belgorod, 09–10 марта 2021 года. Том 1926. Belgorod: IOP Publishing Ltd, 2021. С. 012040.

Поступила в редакцию: 11.01.2026

Принята в печать: 16.02.2026

© Кудрявцев И. А., 2026.